

ATENDIMENTO PSICANALÍTICO NA INFÂNCIA: SEUS ASPECTOS, SUAS VICISSITUDES, SUAS PERSPECTIVAS E SUA RELEVÂNCIA PARA UM ADOLESCER SAUDÁVEL

 DOI: 10.5281/zenodo.13958837

Maria Dirce Barcelos Silva

Pedagoga. Psicanalista. E-mail: psiquebarcelos@gmail.com

Sérgio Rodrigues de Souza

Pedagogo. Psicanalista. Pós-Doutor em Psicologia Social. E-mail:

srgrodriguesdesouza@gmail.com

RESUMO

Este ensaio aborda a temática do atendimento psicanalítico na infância, focando em seus aspectos, suas vicissitudes, suas perspectivas e sua relevância para um adolescer saudável. A sua relevância científica encontra-se no aspecto de provocar a comunidade acadêmica em aprofundar os estudos sobre a técnica e a prática em si, uma vez que com as mudanças nas expectativas de vida e sobre a existência humana, os pais têm lançado uma carga cada vez maior de responsabilidades sobre seus filhos, obrigando-os a manterem-se infantilizados e assim manter sobre eles um controle [*quase que*] absoluto. A sua relevância social encontra-se no aspecto de esclarecer ao público amplo, as nuances que envolvem este tipo de atendimento e como se efetua o tratamento terapêutico psicanalítico. Trata-se de um ensaio, que tem como fundamento a práxis de ambos os autores, embasados nos trabalhos de psicanalistas clássicos. O comportamento do adulto reflete toda sua vivência infantil, suas dores, angústias, impulsividade, compulsividade, rigidez, inflexibilidade, assim, como bondade, longanimidade, tolerância, paciência entre outros. Este é um processo de revivescência, que se realiza através da herança ontogenética, *i.e.*, o ser repete a si mesmo e ao seu comportamento. São marcantes e impactantes os primeiros anos de vida, os traços mnemônicos que ficam fixados para sempre, podendo ser minimizados ou maximizados dependendo da circunstância. Sendo a Psicanálise uma teoria, uma técnica, um método e uma prática, pode e deve ser utilizada em várias esferas da sociedade, até pela leveza do transitar tão bem nessa multidiversidade sociocultural. Independentemente da idade, o atendimento psicanalítico vem atender a demandas antes feitas pela Psiquiatria e pela Psicologia, muitas vezes de forma rígida e estanque. O interessante do atendimento psicanalítico é que não é oferecido o elemento *Cura*, não é predito um resultado. Como frisado pelo mestre criador da Psicanálise, a resposta é [*sempre*] do outro.

Palavras-chave: Atendimento psicanalítico infantil. Psicanálise. Criança. Adolescente.

ABSTRACT

This essay addresses the topic of psychoanalytic care in childhood, focusing on its aspects, its vicissitudes, its perspectives and its relevance for a healthy adolescence. Its scientific relevance lies in the aspect of provoking the academic community to deepen studies on the technique and practice itself, since with changes in life expectations and human existence, parents have placed a burden each increasing responsibilities over their children, forcing them to remain infantilized and thus maintain [almost] absolute control over them. Its social relevance lies in the aspect of clarifying to the broad public the nuances involved in this type of care and how psychoanalytic therapeutic treatment is carried out. This is an essay, which is based on the praxis of both authors, based on the work of classic psychoanalysts. An adult's behavior reflects their entire childhood experience, their pain, anguish, impulsiveness, compulsivity, rigidity, inflexibility, as well as kindness, long-suffering, tolerance, patience, among others. This is a process of revival, which takes place through ontogenetic inheritance, i.e., the being repeats itself and its behavior. The first years of life are remarkable and impactful, the mnemonic traces that remain fixed forever, and can be minimized or maximized depending on the circumstance. Since Psychoanalysis is a theory, a technique, a method and a practice, it can and should be used in various spheres of society, even due to the lightness of moving so well in this sociocultural multidiversity. Regardless of age, psychoanalytic care meets demands previously made by Psychiatry and Psychology, often in a rigid and sealed manner. The interesting thing about psychoanalytic care is that the Healing element is not offered, nor is a result predicted. As emphasized by the master creator of Psychoanalysis, the answer is [always] from the other.

Keywords: Child psychoanalytic care. Psychoanalysis. Child. Adolescent.

INTRODUÇÃO

Logo ao nascer, o ser humano começa a perder; e precisa aprender a perder; porque, as perdas no decorrer da existência são inevitáveis. Esta condição, *sui generis*, no nascimento já determina a ocorrência do primeiro luto a que os humanos terão que conviver, compreendendo que luto é o período que se segue depois da perda de algo que é muito importante, seja lá o que for. O luto se manifesta quando se percebe que aquilo que, de fato, fazia algum sentido na vida e na existência, já não está mais disponível e a sua ocorrência se dá pelo simples fato de que o homem não compreende que a partida de algo é apenas uma partida deste objeto e que não detém o poder de levar tudo embora consigo, especialmente o mundo intrapsíquico. A ruptura, a dor da passagem por uma porta estreita, a primeira, o útero, a mudança de ambientes, onde o bebê sai de um mundo aquático, morno, onde flutuava e ouvia sons amortecidos por esse líquido amniótico para um mundo aéreo, frio, barulhento, ofuscante. Deixa de ter uma alimentação umbilical e passa a ter uma alimentação oral.

Essa primeira ruptura leva a sensações de perda, de algo que falta e isso acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Algumas fobias podem ser explicadas pelo trauma do nascimento. Nascer dói. Não é sofrimento, é dor. E dor é transitória. Para cada fase do desenvolvida ocorrem perdas. A mãe, sujeito principal desse cenário, precisa ser suficientemente boa para que o processo de luto vivido pelo bebê se dê de maneira saudável, do ponto de vista psicológico. A perda do útero, enquanto lugar, poderá vir a ser o fantasma, algo que falta a esse indivíduo durante seu desenvolvimento podendo este sentimento de vazio permanecer até a morte.

Existem indivíduos assim em todo o ambiente de convivência, em que, para eles, a insatisfação extrínseca tenta justificar a intrínseca. Mesmo que sejam bem sucedidos, sempre procuram um motivo qualquer, aleatório, para mostrar que não são realizadas em suas conquistas. Recusam-se a perder e quando isso ocorre, se voltam naturalmente em direção ao ego, ao eu, se desinteressando assim, pelos acontecimentos do mundo externo. É no perder algo na vida, nas fases primeiras da vida, que talvez se reviva o primeiro luto, o do nascimento.

A criança chegará ao meio escolar com essa falta, com essa perda, com essa dor. O atendimento psicanalítico entraria aqui como um ego auxiliar rápido, pelo fato da criança não fazer o processo de transferência como o adulto [*supostamente*] o faz. Há que esclarecer que a criança ainda possui um ego em formação, incapaz de compreender a realidade que a envolve e de interpretar as situações conflitantes que a acometem. As sessões de atendimento a crianças precisam ser poucas e curtas, salvo alguns casos raros. A observação deve ser contínua e permanecer durante todo o processo, seja feito pelos pais, professores ou por alguém mais próximo. A maior parte dos atendimentos clínicos, onde o sintoma melancolia é desvelado, a busca, o ponto de inflexão na linha do tempo irá conduzir aos traços mnemônicos, aos pontos fixados na infância, o que Freud diria que esta pessoa encontra-se catexiada.

Adentrando um pouco o campo da Neurociência, que nos dias atuais é um assunto abordado com certa austeridade e curiosidade, trazendo e fazendo leitores que se interessam pelo funcionamento do órgão mais misterioso do corpo humano, o cérebro e que, graças a esta curiosidade desprovida de critérios, fomentada pelo senso comum, muito material especulativo e sem qualquer fundamento técnico-científico vem sendo produzido e exposto. Muito se tem ainda a ser estudado e descoberto sobre o cérebro e seu funcionamento. Nos dias atuais é um assunto abordado com insistência, mas na maior parte de forma rasa e superficial. A primeira

coisa que os entusiastas do cérebro ignoram é que, mesmo que se mostre perfeito e, com capacidade, potencialmente, ilimitada, está atrelado a um corpo, totalmente limitado por uma série de fatores, em que o maior adversário a ser enfrentado são as influências ambientais.

A Neurociência existe desde os primórdios, onde contempla-se o filósofo grego Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.) em sua famosa frase, onde argumenta que toda inteligência passa pelos sentidos¹, onde mostra a ruptura dialética com seu antigo mestre, Platão. Esse tópico será retomado anos mais tarde por John Locke (1632-1704), considerado o Pai do Empirismo por muitos da época; no entanto, a fundamentação de suas teses é, claramente, antecedida pelo então citado filósofo.

A ligação do bebê com a mãe até os quatro meses é singular (*fusional*, na concepção de Lacan, que biologicamente, chama-se *ligação osmótica*), peculiar, onde o pai e outros familiares não conseguem adentrar. É um mundo onde duas pessoas, mãe e filho, começam a se conhecer; onde a saída de um mundo submerso para um mundo aéreo começa a tomar consistência, corpo. A partir dos quatro meses a figura do pai, começa a ser notada, percebida com mais nitidez (mas, ainda assim, o pai só reconhecido como tal por meio da afirmação do discurso materno, ou seja, a paternidade é fruto da *afirmação positiva* da mãe). Até os 4 (quatro) meses a criança reconhece a mãe pelo cheiro e pelo ouvir. O nervo óptico ainda não está, suficientemente, amadurecido para reconhecê-la pelo olhar. Até esta idade, a visão do bebê é binocular, semelhante a dos lagartos, em especial as lagartixas e o máximo que ela percebe é um vulto que, com o amadurecimento do nervo óptico, começa a delinear mais exatamente a figura materna e a partir daí a construção cerebral da imagem da mãe ou da cuidadora que, nos tempos freudianos, era a Ama.

A ligação simbiótica, cheiro, pele e voz funcionam como calmante para esse pequeno rei, tirano, ditador, esse bebê que chora com o desespero porque, às vezes, fora deixado só, por alguns minutos. A sensação não compensada de perda do útero, do lugar seguro, desse mundo submerso, para um mundo de maior espaço, cheio de outros objetos a dividir com ele. A sensação do abandono torna o choro mais alto e potente, porque traz em si o medo e a certeza da morte iminente. Nessas vicissitudes, faz-se aqui o uso do termo de Winnicott (1978): “mãe suficientemente boa, num ambiente suficientemente bom”, em que se pode interpretar tal pensamento como que

¹ Cf. ARISTÓTELES. *A Política*. São Paulo: Escala, 2007.

não é por nascer, *a priori*, que será vencedor. Há que se olhar para o ambiente que cerca o indivíduo, quais as condições que o levará a vencer ou o interceptará.

O DESENVOLVIMENTO PSICOFÍSICO DA CRIANÇA

A criança, que se encontra ainda na fase sensório-motor defendida por Jean Piaget (1896-1980), fica bem interessada quando o objeto some e torna a aparecer. Quando também brinca de fechar os olhos onde o mundo some. A importância do erro na construção do conhecimento, segundo a teoria de Piaget, vem reforçar hoje a necessidade e legalidade do atendimento psicanalítico, esclarecendo que se não há uma promessa de cura, há um entendimento pela parte do atendido, que no erro também se encontra respostas, estas até então ocultas, por não serem sabidas de sua existência, vindo à tona através do erro, e também, por não quererem ser percebidas pelo que errou. Só se tem conhecimento que o dia é dia porque existe a noite, do bem devido ao mal, do amor devido ao ódio, da chegada devido a partida e assim, sucessivamente; ou seja, o contrário produz o conhecimento acerca da existência do seu contrário e a partir daí a curiosidade sobre este, o que leva à formulação de suposições, hipóteses, construções intelectuais subjetivas, saberes, experimentações empíricas e, conseqüentemente, conhecimentos.

Algumas situações que hoje se transformaram em nomes famosos, onde as indústrias farmacêuticas têm sua fonte e públicos certos já eram conhecidas pelos povos da Antiguidade: A agorafobia e claustrofobia que têm suas fontes no parto e início da infância. O desejo de estar em um lugar quente, menor, dá a sensação de se sentir abraçado, uma volta ao útero, como banhos de imersão, influenciando assim, para mais ou para menos na vida do indivíduo, interpretação e compreensão que se torna possível seguindo a linha de raciocínio de Henri Wallon (1879-1962), onde sensações e emoções têm efeito direto sobre o feto em toda sua trajetória gestacional, sabendo que isso refletirá na formação da personalidade, nível de afetividade e tonicidade muscular do indivíduo; conseqüentemente, respostas a situações cotidianas sofrerão influência direta.

O comportamento do adulto reflete toda sua vivência infantil, suas dores, angústias, impulsividade, compulsividade, rigidez, inflexibilidade, assim, como bondade, longanimidade, tolerância, paciência entre outros. Este é um processo de

revivescência, que se realiza através da herança ontogenética, *i.e.*, o ser repete a si mesmo e ao seu comportamento.

São marcantes e impactantes os primeiros anos de vida, os traços mnemônicos que ficam fixados para sempre, podendo ser minimizados ou maximizados dependendo da circunstância. Sendo a Psicanálise uma teoria, uma técnica, um método e uma prática, pode e deve ser utilizada em várias esferas da sociedade, até pela leveza do transitar tão bem nessa multidiversidade sociocultural. Independentemente da idade, o atendimento psicanalítico vem atender a demandas antes feitas pela Psiquiatria e pela Psicologia, muitas vezes de forma rígida e estanque. O interessante do atendimento psicanalítico é que não é oferecido o elemento *Cura*, não é predito um resultado. Como frisado pelo mestre criador da Psicanálise, a resposta é [*sempre*] do outro.

Segundo Freud, uma criança brinca não somente para repetir situações satisfatórias, mas também para reelaborar as que lhe foram traumáticas e dolorosas. De acordo com Souza (2022), sentimentos positivos tendem a ser esquecidos enquanto os negativos, esses sim, são atemporais, sempre presentes e exigindo soluções para os conflitos que atravessam a existência individual, afetando o comportamento e a boa convivência; por vezes, até mesmo impedindo que seja levada uma vida afetiva normal e saudável. Esses sentimentos provocadores de conflito e dor voltam como fantasmas, em espaços e tempos diferentes no decorrer da vida cotidiana. Freud afirma, também, a impossibilidade do atendimento infantil sem a colaboração dos pais, sem o acompanhamento e anotações feitas pelos mesmos nas pequenas atitudes vivenciadas no cotidiano. Essa postura de Freud foi mais tarde defendida por sua filha Ana Freud (1895-1982), onde postula a impossibilidade de se analisar uma criança em consultório, onde há um distanciamento visível e estranho ao seio familiar. A experiência da análise infantil freudiana se deu com o caso do Pequeno Hans, onde enfatizou a importância dos detalhes contados pelo pai da criança em análise, onde foi levado em conta o inconsciente e a análise dos sonhos de Hans. Já Ana Freud vai em sua linha de pesquisa valorizar o ego, o consciente, a troca de informações relevantes ocorridas no dia a dia dessa criança, no meio familiar, a realidade na qual está inserido este pequeno infante.

A latência é um período silencioso no campo da sexualidade infantil, que antecede à fase da puberdade, esta que, segundo Freud, representa um retorno ao Complexo de Édipo com poder, certo nível de esclarecimento e consciência sobre as

ações, podendo, por sua própria atitude autônoma, dirigir o seu amor para um objeto não incestuoso. Na puberdade, esse adolescente destrói a imagem do pai biológico perfeito que construiu dentro de si, isso após perceber nuances que até então eram imperceptíveis em seu pensamento infantil, como a fraqueza, a mentira, os erros e falhas deste, onde existia, até então, um *super-herói*. Surge, então, um pai que ele não enxerga, a figura representativa de autoridade, o *superego social*. Unido a isso, surgem problemas/situações ou situações/problemas na escola, em casa, nos grupos de amigos. Seu corpo e seu pensamento ficam como no padrão grego, dissociados, como se fossem separados, falta sintonia, harmonia, entre esse corpo que está desenvolvendo de forma desproporcional num bombardeio de hormônios e essa mente que não acompanha esse crescimento; tem-se aí uma fase em que está dominado por um egodistônico. A libido exacerbada, os órgãos sexuais antes não tão vistos/percebidos ou enxergados tomando agora medidas, passando por mudanças, proporções aceleradas e desproporcionais em contraste com um pensamento que ainda permanece, na maior parte das vezes, infantil, sem querer sair da zona de conforto de ser criança, o ser cuidado, guardado e protegido deste mundo desconhecido, assustador, atraente, acelerado e instigante.

A reação do adolescente a esse superego social vai determinar o adulto, o indivíduo/agente transformado e transformador, numa sociedade enlouquecedora, embriagada por seus transeuntes, híbridos cartesianos, periféricos, ausentes, simplesmente viventes em uma grande selva que se divide em várias esferas de pedra, globalizada, cibernética, decimal, binária. Nem sempre o resultado é o ideal, porque com toda esta violência simbólica imposta sobre ele o que resta, como refúgio, pode ser a neurose ou a psicose.

O brincar e a brincadeira são um viés para atingir o universo simbólico ou figurativo da criança através da linguagem. O que a criança não consegue expressar linguisticamente ou através da linguagem, o fará através de personagens, seja de contos de fadas e/ou da utilização do próprio brinquedo. O mundo fabuloso de uma criança é ilimitado, é onde o inesperado acontece, onde o valor moral desaparece entre as linhas de bordados e brocados de longos vestidos; ao som de espadas e danças medievais, onde o cabo de uma simples vassoura vira um cavalo, que levará seu príncipe prometido a uma torre, onde lagartos viram dragões, onde uma boneca vira uma princesa e uma varinha seja ou não de condão é capaz de criar castelos e carruagens com seus príncipes e realezas. Aqui adentra-se no mundo da contação de

histórias, a importância da fantasia, nesse mundo simbólico e imaginário da criança, onde não existe a impossibilidade, a *insolução* de problemas. Esse mundo subjetivo, emotivo, onde o amor vence o ódio, onde impera a justiça e tudo termina bem; isto nos contos de fadas tem importante papel no ajustar e amadurecer as estruturas psíquicas da criança no seu desenvolvimento. A maturação biopsicossocial, onde a imitação e a repetição têm funções fundamentais na formação da personalidade e na identidade do pequeno infante. Imitação, pois todo comportamento é aprendido através da repetição, pela necessidade da criança de fixar, gravar aquilo que foi passado, ensinado, memorizado para mais ser utilizado mais tarde, em situações de vivência e de experiência. A história escolhida pelo adulto e rejeitada ou aceita pela criança, tem afinidade com a mesma, seja em nível consciente ou inconsciente. O processo de identificação com os personagens narrados ajudam a elaborar respostas, meios e fins que justifiquem situações atuais ou futuras.

Ao identificar o processo de construção das representações sociais vivenciadas na infância, segundo a percepção, sensação e todas as possibilidades cognitivas e psicossociais, o Psicanalista estará diante do protótipo do adolescente, do devir. O Universo infantil, que é a representação de um Pluriverso, vem repleto de simbologias, representações, signos e significantes com seus significados únicos, pessoais, peculiares, o significado individual em meio ao coletivo, isso a partir da elaboração e reconstrução de experiências subjetivas e objetivas, experienciadas na dinâmica psicossocial familiar, seja harmoniosa ou conflituosa. As crises e conflitos geracionais entre pais e filhos, tendo maior incidência no adolescer da, até então, criança e agora um desafiante, um dito transgressor de regras, o adolescente, aquele que vem para denunciar a idade e envelhecer dos pais, onde toda a potência e poder são questionados, posto à prova, onde a fonte da juventude dita as novas regras de um lar até então guiado, em linha reta, isso no caso de uma família nuclear sistêmica. Onde o próprio infante-juvenil não sabe ainda se é criança, jovem ou adulto. Onde se mata simbolicamente esse pai super-herói, até então intocável, puro, reto, irrepreensível, substituído por outro, falho, que erra, mente, não sustenta, não suporta situações inesperadas. Esse é substituído pelo suposto saber, suposto pai, o superego social, também com suas cobranças, seus anseios e expectativas sobre esse novo ser social. Aqui entra a importância do fortalecimento dos vínculos nas relações afetivas e sociais na infância, estabelecidas com os pais, irmãos e outras

peças próximas que moram junto ou que apenas exercem algum tipo de convivência.

Todas estas situações apresentadas são parte essencial de um processo de formação que, mesmo não se apresentando com tal nível de complexidade é assim que se processa e, por mais que a sociedade não deseje compreender a dinâmica que isto representa, sempre foi assim e continuará a ser, porque os sentimentos e conflitos que dominam a espécie humana são necessários para que possa realizar a transição de uma fase a outra, com exigências cada vez mais profundas, entre elas a mais extensa de todas, a construção da personalidade da geração seguinte.

O tratamento psicanalítico infantil revela mais sobre o ambiente e as coisas que ali acontecem do que sobre a criança em si, que apenas manifesta seu assombro e seu medo através de comportamentos que incomodam aos adultos que, na maior das vezes, preferem criar válvulas de escape, como justificativas para problemas que exigem soluções radicais e enfrentamentos difíceis, com consequências nada agradáveis. O mundo intrínseco da criança ainda é uma confusão devido a uma profusão de sentimentos e mensagens que não consegue decodificar, devido à sua imaturidade intelectual; logo, cabe aos adultos darem sentido a elas através de sentimentos de segurança e equilíbrio emocional. Uma vez que elas percebam que lhes falta isto, advindo de seus protetores, tudo tende a caminhar para o desequilíbrio emocional, podendo deixá-la fixada na idade em que ocorreu a situação traumática. Isto reflete na vida intelectual e nos processos de cognição das crianças, culminando no que se convencionou classificar como distúrbios de aprendizagem, o que culmina em busca por soluções medicamentosas.

TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM E O ATENDIMENTO PSICANALÍTICO

Tem se tornado muito comum a confusão no diagnóstico com crianças que apresentam *dificuldades de aprendizagem* e crianças que apresentam *transtornos de aprendizagem*². A intervenção em ambos os casos deve ser, em um primeiro

² *Transtornos de aprendizagem* são transtornos que causam discrepância entre o potencial e os níveis reais de desempenho acadêmico, assim como as previsões das habilidades intelectuais do indivíduo. Envolvem deficiências ou dificuldades na concentração, atenção, linguagem ou processamento visual de informações. O diagnóstico inclui avaliações médicas, psicológicas, intelectuais, educacionais, de fala e linguagem. O tratamento consiste, primeiramente, na abordagem educacional e, às vezes, terapêutica médica, comportamental e psicológica. **Fonte:** Manual MSD: versão para profissionais de saúde. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/pediatria/dist%C3%BArbios-de->

momento, de caráter pedagógico, aplicando-se os testes costumeiros, de acordo com a categoria até que se obtenha uma resposta objetiva que demonstre qual procedimento poderá [ou deverá] ser tomado a seguir.

Há que esclarecer que, transtornos de aprendizagem não são comuns, são excepcionalmente raros, havendo que prosseguir com tratamentos em vários campos, desde o clínico geral até neurologistas e psiquiatras, conforme se mostre a gravidade do problema. Via de regra, o que se tem são crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem devido a fatores sociológicos ou mesmo de natureza mais complexa, como o não amadurecimento cognitivo e intelectual de maneira suficiente para abstrair ao nível exigido pela disciplina e seus componentes didáticos. Nestes casos, cabe à Pedagogia a devida e correta intervenção com vistas a auxiliar os estudantes a superarem suas dificuldades didáticas.

Fora deste escopo que fora apresentado acima, existem situações em que se mostram como elementos de inflexão entre a criança e a sua capacidade de aprendizagem, a destacar ocorrências de abusos [seja físico ou psicológico], o que gera consequências de retardo na potencialidade de absorção dos conteúdos, atenção e fixação. Estes casos se mostram tão complexos que podem provocar desde uma dificuldade mediana a elevada na aprendizagem até mesmo ao surgimento de um transtorno de aprendizagem.

É na tentativa de elucidar estes casos que se aplica a técnica de análise infantil, utilizando os vários recursos de que dispõe a Psicanálise para se aproximar de um diagnóstico e apontar a causa do problema que, uma vez descoberto e realizado o devido processo de intervenção, não quer dizer que solucionará a questão em si e o estudante volte a ter desempenho normal em suas atividades intelectuais, cognitivas e escolares. O papel da Psicanálise, no tratamento e na intervenção infantil é ajudar a criança a fortalecer o seu ego e dissipar seu sentimento de culpa em relação à situação provocadora do mal-estar psicológico e ainda o seu sentimento de medo em relação ao agente provocador da situação.

Estes dois componentes é que se tornam agentes estressores na psique da criança, levando-a a sentir-se como se estivesse a todo o tempo sujeita a agressão, o que não permite que se concentre nas disciplinas e na aula em si. Tornam-se arredias ao toque e até mesmo a aproximação do professor à sua carteira vá é motivo de

[aprendizagem-e-desenvolvimento/vis%C3%A3o-geral-dos-transtornos-de-aprendizagem](#). Acesso em 23/06/2024.

pânico, podendo mesmo a ter surtos, seguidos de crises de choro, sudorese, mãos frias, palidez perceptível que são consequências imediatas do medo, o que faz com que com os vasos sanguíneos se dilatem e o sangue tenda a sobrecarregar as veias dos membros inferiores, deixando as vias e os membros superiores com menor fluxo sanguíneo.

Estas observações são essenciais para que o professor e a equipe pedagógica busquem a ajuda especializada de um psicanalista infantil e este possa começar o seu processo de tratamento, junto à criança e sua família, investigando a partir da sintomatologia clínica expressa, a fim de determinar a causa do problema e a melhor forma de intervenção terapêutica. Em nenhuma hipótese, o pedagogo e a equipe escolar podem determinar algum diagnóstico, a começar que não são especialistas na área e, ainda que seja, a função descrita não lhes compete; sem contar que, estes casos, quando revelados expõem as crianças a situações de trauma, porque se tornam vítimas de *bullying* e outras violências que podem ser evitadas, se todo o protocolo de atendimento for seguido à risca.

Quanto à *Dificuldade de Aprendizagem*, ela está relacionada a vários fatores como:

Fatores Emocionais: A afetividade é um elemento marcante na existência e na vida humana, mais especialmente, com relação à criança que a utiliza como um instrumento balizador de segurança de sua vida em direção aos adultos. Devido ao parco desenvolvimento cerebral da criança, pode-se afirmar que ela é pura emoção, fato que se justifica com a fragilidade com que seus sentimentos são abalados, gerando situações traumáticas que perduram por toda a vida, com graves consequências individuais e coletivas.

Neste mesmo sentido, se alguma coisa perturba seu equilíbrio emocional, toda a sua estrutura psicológica é afetada, de maneira direta, influenciando, negativamente, sobre o seu rendimento escolar. Esta situação pode ser por causa da perda de algum ente querido, a chegada de um irmão, divórcio dos pais, abandono, exclusão, *bullying*. O que se deve ter muito claro é que o mundo da criança é um local em construção, o que pode ser um acontecimento trivial para um adulto, pode ser interpretado como assustador para ela, porque não possui um filtro que consiga mensurar o nível de periculosidade do ocorrido e auferir-lhe determinações de

gravidade ou de trivialidade. Este é um nível de abstração que, somente, vai adquirir após os 24 anos de idade, quando ocorre o amadurecimento definitivo do cérebro.

Neste aspecto, cabe a intervenção psicanalítica, auxiliando a criança a compreender os processos da emoção e como os acontecimentos existenciais podem inferir em sua condição de tristeza e felicidade e mesmo atrapalhando sua jornada em outros campos da vida, como a escola e suas tarefas. A partir da ajuda terapêutica, o analista vai descobrindo se há algo mais profundo na angústia apresentada pela criança e à medida que avança sobre no tratamento, vai elucidando os problemas, ao mesmo tempo em que auxilia a mesma a fortalecer o seu ego em desenvolvimento.

Fatores Orgânicos: Quando se aborda questões orgânicas, tem-se doenças e parasitas que podem atrapalhar o rendimento saudável de crianças nos seus respectivos campos de desenvolvimento cognitivo e intelectual. Pode, ainda, que haja alguma situação neurológica que termina por impedir ou interferir, de alguma maneira sobre o processo normal. Por não ter tido, ainda, contato com as várias doenças e parasitas que acometem a saúde humana, a criança se torna mais propensa a isto e, mais uma vez, o que a leva a um estado de assombro é o medo do desconhecido e qual será a gravidade do que sente e se isto poderá fazê-la morrer. Trabalhar esta questão do medo, encorajando-a a ter força de vontade e mentalizar ações no futuro é uma alternativa que ajuda muito na sua recuperação e retomada do otimismo e motivação pelas tarefas cotidianas.

Uma coisa que a família precisa reforçar com as crianças é a fala de que estará lá, sempre, ao seu lado, a cuidar dela e que ela pode contar com seu apoio e amor. Quando uma criança está doente e não consegue sair da cama é essencial que os pais, em especial, a mãe, fique ali ao seu lado. A presença da mãe ajuda-a a superar o medo que está sentindo do desconhecido e, assim, recupera-se mais rápido da situação patológica, voltando à vida normal, como se nada houvesse acontecido e, se alguém perguntar-lhe, se sentiu medo, vai dizer que não, porque sua mãe estava lá, ao seu lado.

Fatores Específicos: Como fatores específicos pode-se apresentar situações neurológicas ou doenças congênitas que atrapalham o rendimento normal das crianças nos campos cognitivos e intelectuais. Estes fatores podem ser de ordem naturais, sem maiores explicações ou provocados por qualquer problema na gravidez,

afetando o desenvolvimento normal do feto, como a deficiência de vitaminas e minerais, abuso de substâncias tóxicas e, por último, complicações na hora do parto, como anoxia, ingestão de líquido placentário.

Há outros fatores neurológicos que decorrem de acidentes, prejudicando o bom funcionamento do sistema cerebral, não em sua totalidade; mas, em algumas áreas específicas, a destacar o campo cognitivo. Relata-se aqui, um caso, de uma criança, do sexo masculino, com idade de 9 anos, em que quando tinha 5 anos de idade caiu da carroceria de um jipe em movimento, batendo com a cabeça em uma pedra. Depois de passar muitos meses em coma, recobrou a consciência e foi enviado à escola, normalmente. No entanto, apresentava uma dificuldade enorme em se lembrar das coisas e mesmo do processo de alfabetização, que ocorrera já de modo tardio, aos 8 anos, através do empenho de um professor.

Quando submetido a rigorosos testes pedagógicos, didáticos e psicopedagógicos, obteve-se a resposta conclusiva de que, sob motivação e condução todo o processo alfabetizatório estava disponível em sua memória; entretanto, por si só, ele não conseguia mobilizar os conteúdos de lá. Ao que ficou possível compreender, à medida que caminhava em direção à puberdade, mais difícil se tornava esta conexão entre a consciência e o ambiente mnemônico. Este é um caso clássico para a Neurologia e a realização de estudos, até que se descubra qual área foi afetada pelo trauma mecânico provocado pela queda e que caminhos podem ser adotados com o intuito de devolver-lhe a condições normais de vida e possibilidades de estudos formais, avançando na educação. Não existe nada que a aplicação da técnica psicanalítica possa auxiliá-lo em seu processo de cura, por ser uma situação muito específica.

Fatores Ambientais: Quando se aborda a questão sobre fatores ambientais, o primeiro pensamento que se assoma é com relação à qualidade do ambiente onde a criança está inserida. É provocador de atitudes positivas? Possibilita que esta possa realizar experiências, o que é bem diferente de proporcionar-lhe muitas experiências. No primeiro caso, tem-se que ela teste, empiricamente, os seus conhecimentos e esclareça suas dúvidas, por si própria, através de sua própria ação de dar-se a conhecer os objetos e suas nuances. Aliado a isto, há que avaliar se este ambiente não é tóxico, carregado de situações constrangedoras e excessos de situações negativas. A convivência com pais bêbados, drogados e em constantes brigas são

insalubres e impróprios para um desenvolvimento saudável da psique de qualquer ser humano normal. Esta criança, quando estiver na escola, jamais vai compreender o que é afeto, carinho e amor e, no dia em que tomar conhecimento, vai entender que nunca teve tais coisas em sua casa e, o ódio que já carrega contra os seus pais tenderá a espalhar-se contra todos, porque lançará sobre todos aqueles que conhecem a culpa por não terem feito nada para lhe proteger.

É aí que adentra o tratamento psicanalítico infantil, na tentativa de orientar a esta criança para direcionar todo o seu sentimento de ódio e rancor sobre algo que possa transformar em superação e projeto de vida, uma visão de futuro. O ambiente se mostra capaz de determinar o indivíduo, sua estrutura psicológica e toda sua trajetória de vida.

Jean Piaget, falando em *maturação*, afirma que cada indivíduo aprende de forma diferente, em tempo diferente, utilizando-se de erros e acertos, construindo, a partir destes eventos, seu próprio conhecimento. Para isto, faz-se necessário que a criança tenha liberdade para realizar as experiências que acredita poder esclarecer as suas dúvidas. Em fatores ambientais, o principal são as motivações intrínsecas e extrínsecas. Se o que é ensinado ao aluno, a essa criança, não lhe desperta motivações, nem por fora nem por dentro o processo de aprendizagem tende a paralisar, a emperrar. Há que questionar sempre: O que desperta o interesse dessa criança que tenho em sala de aula? Qual a realidade que a permeia? O que ensino precisa passar e perpassar esse ser, esse indivíduo aprendiz? Precisa-se transcender o livro didático, o quadro, o caderno, precisa alçar voo e entrar adentrar esse indivíduo, promovendo nele uma expectativa e um desejo autônomo de mudança, uma transformação, onde não será somente um leitor expectador; mas, um indivíduo crítico, produzindo dúvidas e respostas, tornando-se responsável e transformador do meio onde vive.

A massificação e banalização da aprendizagem aliado à constante má formação de professores e profissionais da educação têm contribuído, em grandes proporções, para perpetuar o aparecimento e aumento dos famigerados *distúrbios de aprendizagem*. Buscar uma justificativa para não ter que debruçar-se no estudo, na interpretação sintomatológica que a criança apresenta e na compreensão do caso, sob a autoridade sacerdotal de um médico, que não fez Pedagogia; portanto, que não conhece procedimentos didáticos de inferência e intervenção nos problemas de aprendizagem, é um descaso com a criança e um atestado de abandono pedagógico.

É necessário localizar e identificar o problema, para que se foque na tentativa de solução. Aqui, o reconhecimento por um profissional adequado, capacitado para atender essa criança fazendo com que esta [*suposta*] dificuldade seja sanada, canalizada, será aquele que fará a ponte, o *link*, a ligação *inter* e *intra* relacionamento familiar, pai-mãe-filho, onde não serão poupados esforços, compreensão, colaboração e serão quebrados paradigmas, valores arraigados, onde a flexibilização deve imperar entre as partes envolvidas nesse processo; valorizando, em primeira instância a criança e os pais, para subseqüentemente professores, pedagogos e colegas, a fim de que essa criança supere suas dificuldades e complete suas etapas evolutivas nos campos cognitivos e intelectuais.

A infância é singular, breve e cheia de surpresas. Um campo de descobertas, encontros, desencontros, cheio de desafios. Um mundo gigante com seus monumentos frios emparelhados espelhados, vistos de baixo para cima por um pequenino ser. Freud afirmava que a infância é a melhor fase da existência humana, porque não existe outra com que possa ser comparada. Fosse algo além disto, é uma fase muito delicada, porque a plasticidade cerebral desta etapa é mais ampla, não no sentido de compreender as coisas; mas, no aspecto de absorção, uma vez que seu juízo de valor ainda não está formado; logo, não faz distinções sobre o que aprende e o valor que isto pode agregar, de fato, para sua vida e para sua existência. A presença das pessoas em sua vida é medida pelo grau de seguridade que podem auferir-lhe, não pela importância abstrata, sentimento que vai sendo construído de maneira muito lenta e se fortalece a partir da adolescência.

A cultura infantil merece destaque, pois até meados do século XVIII a criança era um ser não considerado significativo, nem importante para o meio familiar, silenciado mesmo, daí o termo *infante*, aquele que não fala, do qual derivou o vocábulo *infância*. Pode estender este período até a Segunda Revolução Industrial e mesmo, sem nenhuma modéstia, à publicação da obra *Interpretação dos Sonhos*, de Freud, em 1900. As mães, jovens senhoras após parirem, voltavam para suas vidas noturnas nos grandes teatros e salões. O recém-nascido era encaminhado para a mãe de leite, em outra localidade, iam envoltos em panos viajando por dias em carroças juntamente a outras crianças/bebês, muitas perdendo a vida durante a viagem devido ao frio, fome, sacolejos, falta de cuidados como banho e higiene, viajavam envoltos nas fezes e na urina (BADINTER, 1985).

Falar de cultura infantil ou direcionada a esse público infantil é complexo, paradoxal; pois, têm-se pouquíssimos conhecimentos empíricos e teóricos no âmbito da complexidade onde várias ciências, em seus biopsicoespaços, se interligam; mas, não se tem conseguido *conectar*, por assim dizer, o mais importante, o ator principal que é a criança e desvendar o seu mundo psíquico.

A história da infância surge através do historiador Philippe Ariès, em 1978, com a publicação do livro *História Social da Criança e da Família* e da filósofa francesa Elisabeth Badinter, com a publicação do seu livro *Um Amor Conquistado: O Mito do Amor Materno*, em 1980, quando faz ver a *entrada* da história da infância na sociedade moderna. A noção de infância surge juntamente com a sociedade capitalista urbana e industrial, e isso acontecia concomitante à inserção da criança e seu papel social nessa nova comunidade. É um processo que se desdobra em cadeias, onde, a partir da presença do elemento no meio, provocando discussões e alterações porque possa a ser considerado, a Sociologia logo se manifesta, a fim de explicar o porquê de tal ocorrência. Na esteira, a Antropologia precisa esclarecer de onde vem este ser que não surgiu do nada, considerando que é ontológico, ontogenético e filogenético, fazendo com que a Psicologia se posicione, a fim de explicar seu comportamento. Isto demora muitos anos até que possa ser consumado como um campo de estudos e suas variáveis. Partindo de embasamentos teóricos ter-se-á grandes nomes que favoreceram a compreensão da infância em seu vasto campo biopsicossocial e histórico-cultural. Vários pensadores e estudiosos da infância vêm desde então, tentando desvelá-la em várias esferas ou de maneira histórico-ideológica e cultural.

Como ciências que se debruçam sobre este campo específico, têm-se a Antropologia que nos revela a diversidade das populações infantis, com suas práticas culturais envolvendo brincadeiras, brinquedos, músicas, histórias, mitos, lendas, histórias para dormir, todos estes mecanismos com seus respectivos valores e significados. Encontra-se nesse caminhar grandes nomes como Vygotsky (1896-1934) e a importância da linguagem e da mediação cultural e social. Wallon (1879-1962), com sua teoria em que defende acerca das emoções na vida intrauterina que irão influenciar no desenvolvimento e na formação do indivíduo; Freud (1856-1939) e suas fases oral, anal e fálica; Ana Freud (1895-1982) com seu atendimento psicanalítico fora do *setting* de análise, pela observação da criança por adultos próximos; Melanie Klein (1882-1960) e seu luto e melancolia que mais se aproxima dos textos de Freud, onde fala da inveja e da destruição do outro, a inveja do seio da

mãe e o bebê esquizoparanóide e esquizóide, a terapia através das técnicas de utilização de desenhos e brincadeiras, Arminda Aberastury (1910-1972), Sônia Krammer com seus jogos e brincadeiras e, Magda Soares (1932-2023) com sua liberdade de escrita no letramento e alfabetização através do construtivismo.

Deve-se lembrar, sempre, que a infância é mais que um estágio ou uma fase desenvolvimental, ela transcende os limites, as idades, *status* sociais onde as determinações impostas pela riqueza e pela pobreza não têm voz nem vez. Basta ser criança e ter a função única do brincar. No brincar, a criança vive o presente e revive o passado, elabora esse passado nem sempre colorido, nem sempre alegre. O fato de lembrar, repetir e elaborar nas brincadeiras *consume*, desgasta toda dor acumulada. Essa junção de tempos onde só o aqui e agora importam. Não existe o amanhã nem a preocupação com o depois. Por isso a intensidade o viver, a mágica da infância ou magia da infância, a vitalidade do momento, independente *do devir*. Criança é pulsão. Pulsão de vida, é energia libidinal em toda sua força, é fonte, é Id, é princípio do prazer. É através do brincar que a criança cria, aprende, apreende e estabelece regras e novas relações com ela e o meio. O construir e desconstruir do momento, do objeto, do brinquedo, proporciona amadurecimento das estruturas psíquicas, a organização e reorganização de fatos abrindo possibilidades para novas situações e oportunidades. A cultura infantil é produção e criação, tudo mesclado à emoção.

O homem somente persiste em sua existência e em toda sua constituição histórica, porque teve infância. O que difere o homem adulto da criança é que essa última brinca, se solta, se desprende, vive o momento, o *carpe diem*; sem o saber investe toda sua energia libidinal nesse momento sem se preocupar com o fator tempo, nem com o devir, até mesmo porque ele não existe. O cérebro infantil desconhece a noção abstrata e cartesiana de tempo. Interessante esclarecer que o inconsciente humano não conhece tempo, enquanto elemento conceitual determinante da ação humana e a fase da infância é, *grosso modo*, um estágio desenvolvimental da espécie em que se reproduz a sua existência primitiva, gerida por leis próprias da *Physis*, em que o homem não detinha poder de mudança nas estruturas que o circundavam, até mesmo porque desconhecia, por completo, a sua existência e mesmo quando passa a tomar conhecimento delas, não compreendia o seu significado.

A Psicanálise começa sua busca na interpretação das histerias e chega até o inconsciente humano; mas, para surpresa e assombro de Sigmund, este elemento que acreditava estar fora de sua visão se manifesta nas crianças, revelando todo o componente antropológico que encerra sobre a existência humana desde tempos imemoriais. Por mais que o Mestre de Viena venha a dizer que a infância é um momento único na vida do homem, há muito mais por ser dito, analisado e interpretado até que se possa aproximar de uma compreensão real do que se envolve a vida de uma criança, o que pensa e como pensa e a forma como absorve e processa, em seu mundo psíquico, todos os processos que a rodeia.

O atendimento psicanalítico infantil, embora não estivesse, *a priori*, atrelado à educação, com a universalização do direito a ela, acabou se vinculando de forma direta, porque a formação escolar não se trata mais de um direito; tornou-se um dever e a criança ali, está na iminência de aprender e apreender os conteúdos ofertados, *a fortiori*. Em não conseguindo atingir os objetivos propostos, pedagógica e didaticamente, outros profissionais são acionados a fim de intervir, diagnosticar o problema e apresentar soluções viáveis e plausíveis.

Nem todos os casos apresentados são possíveis de serem solucionados através da técnica psicanalítica; no entanto, com sua aplicação aproxima-se bastante de elucidar como funciona o mundo psíquico da criança e suas nuances, o que contribui para sensíveis melhorias na elaboração de propostas de intervenção junto às famílias em situações que desafiam o entendimento ordinário das dificuldades de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação da técnica psicanalítica ao tratamento de crianças é um desafio elevado e de intensa complexidade, porque existem dois fatores que são determinantes para o sucesso de qualquer intervenção terapêutica em Psicanálise, a saber, o paciente precisa falar e na extensão disto, ele precisa sentir-se seguro para expor aquilo que está a provocar o incômodo. No caso de crianças pequenas, em especial, o primeiro desafio é encontrar um meio de apresentar-lhe a devida segurança emocional para que, em seguida, seja encontrado um mecanismo de comunicação eficiente que o possibilite expressar os seus anseios e medos.

O que ocorre, com muita frequência, é o próprio agente causador da situação de conflito conduzir a criança ao tratamento, com um especialista, porque não entende o que está a acontecer com ela, que teve seu rendimento escolar entrando em déficit e também vem se mostrando arredia, triste, apresentando crises de pânico, pesadelos, medo de dormir sozinha, enurese noturna, quadro depressivo expresso. Lógico que a criança não vai revelar a causa de seu mal, nem com a melhor técnica que se conheça e nisto, há que ser utilizada toda a experiência e perspicácia do analista, porque do mesmo modo que o adulto está manipulando a criança-paciente, pode também, estar à espera de que o resultado do tratamento aponte em uma linha que o absolva de qualquer culpa na situação.

A situação aqui exposta aponta para uma direção em que se trata de um risco a que se está sujeito, mesmo tendo uma boa formação e capacidade técnica ilibada para lidar com tais situações quando do tratamento de crianças que estejam apresentando comportamento dissociativo. Os primeiros a perceberem tal ocorrência são os professores e quando comunicam aos pais estes tendem a mostrarem-se resistentes, dizendo que a criança, em casa, é normal e não está tendo qualquer conflito que a possa lançar em tal condição. Este argumento é o primeiro e mais austero direcionamento para se desconfiar de que algo grave está acometendo esta criança e que os pais sabem, exatamente, do que se trata. A partir daí, cabe a eles tomarem a decisão de procurar um profissional capacitado e seguir adiante com o tratamento e encararem o que será revelado, com seriedade e postura altiva.

O analista deve estar muito atento ao caso que lhe é apresentado, até mesmo para identificar que tipo de problema está sendo posto ao seu alcance e se encontra-se preparado para resolvê-lo e, se é de fato uma questão para a Psicanálise. Esta técnica caiu no gosto do senso comum com a promessa de que detém o poder de saber o que os outros pensam e, assim, há pais que encaminham seus filhos com a expectativa de que aquilo que for posto a desnudo acerca da vida íntima dos pacientes lhes será comunicado irrestritamente. Como já abordado em outro espaço deste artigo, a criança vítima de agressão sofre com o medo de ser agredida novamente; não com o trauma da agressão, propriamente, porque seu próprio cérebro cuida de protegê-la, apagando as memórias responsáveis pelo trauma.

O que ela busca na terapia é um confidente no qual possa confiar e que manterá suas confidências sob estrito sigilo. Ela bem que poderia escolher qualquer membro da família, da escola; no entanto, se não o fez, já é um sinal que estes

indivíduos não fazem parte do seu rol de figuras admiradas e, muito possivelmente, o agressor se encontra neste meio. O que a criança deseja é encontrar uma fórmula mágica que a ajude a superar e a vencer o problema; podendo, às vezes, apelar ao suicídio como única solução que enxerga; engana-se quem pensa que esta é uma ação desmedida.

As crianças emitem vários sinais de que as coisas não vão bem; infelizmente, a maioria tende a fazer de conta que é apenas uma fase de rebeldia e modinhas, que em breve irá passar. Fato é que passa; mas, a situação deixa uma seqüela que toda vez em que for defrontada com aquela situação específica ou alguma que a leve a fazer comparações com aquela enfrentada anteriormente e que não superou, tenderá a uma recaída e a um risco de surto nervoso, psicótico, síndrome do pânico, ataque histérico.

O trabalho de psicoterapia psicanalítica com crianças é um desafio muito intenso e um risco que todos os envolvidos na situação correm, especialmente, os dois que mais se embrenham na busca por uma solução, o analista e a criança, porque o mais interessado na *cura* pode ser o maior responsável pelo mal e assim, seria como um detetive exemplar que esteja a investigar um crime terrível e complicado e que tem como consultor o próprio criminoso. Isto não é coisa muito difícil de acontecer, cabendo sempre muita perícia e compromisso com a ética psicanalítica, que é a de manter todo o tratamento e as descobertas sob estrito sigilo; por vezes, até mesmo do próprio paciente.

Mais estudos sobre a aplicação da técnica psicanalítica no tratamento de crianças necessitam ser elaborados e publicados, a fim de que possam ser discutidos à exaustão pelos diferentes grupos que a praticam. O que se tem é que, quando bem conduzido ela auxilia muito à criança-paciente a fortalecer o seu ego e desenvolver a sua personalidade de forma segura e saudável em direção às exigências da adolescência e, posteriormente, da vida adulta.

REFERÊNCIAS

ABERASTURY, A. *Psicanálise da Criança: Teoria e Técnica*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1984.

ARIÈS, P. *História Social da Criança e da Família*. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

ARISTÓTELES. *A Política*. São Paulo: Escala, 2007.

BADINTER, Elisabeth. *Um Amor conquistado: o mito do amor materno*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

FREUD, S. Freud (1901-1905). *Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, análise fragmentária de uma histeria ("O caso Dora") e outros textos*. Edição brasileira Standard das obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 2006. Volume 6.

FREUD, S. (1906-1908). *O Delírio e os Sonhos na Gradiva, Análise da Fobia de um Garoto de Cinco Anos e Outros Textos*. Edição brasileira Standard das obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 2006. Volume 8.

FREUD, A. *Infância Normal e Patológica: Determinantes do Desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.

KRAMMER, S. *Alfabetização: Leitura e Escrita – Formação de Professores em Curso*. São Paulo: Papeis Copios de Brotafogo, 1995.

SOARES, Magda. *Linguagem e Escola: uma Perspectiva Social*. São Paulo: Ática, 2001.

SOUZA, Sérgio Rodrigues de. *Memória e Esquecimento em Nietzsche: Um estudo antropológico*. Formiga (MG): Editora Uniesmero, 2022.

VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

WALLON, H. *As Origens do Caráter na Criança*. São Paulo: Manole, 1989.

WINNICOTT, D. W. *O brincar e a realidade*. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

WINNICOTT, D. W. *Da pediatria à psicanálise*. São Paulo: Francisco Alves, 1978.